

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.

Хайдарова Момокиз Рузибаевна¹

¹Термезский инженерно-технологический институт.
Старший преподаватель кафедры Узбекского языка и литературы.

Орифжорова Хумора²

студентка I-курса

²Термезского инженерно-технологического института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7393041>

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности преподавания иностранного языка взрослым обучающимся. Выявляются необходимые педагогические условия для продуктивного изучения иностранного языка взрослыми, определяются аспекты решения этого вопроса.

Ключевые слова: иностранный язык, взрослые учащиеся, лингвистический опыт, мотивация, педагогические условия, «компетентностный» подход.

В наше время глобализации общества, расширения международных отношений и сотрудничества с другими странами в области политики, экономики и культуры, большое количество взрослых людей испытывает необходимость в изучении иностранного языка, чтобы стать участником международной деятельности и коммуникации. Несмотря на это, многие взрослые испытывают трудности при изучении иностранного языка. Знание и учет некоторых особенностей обучения иностранному языку взрослых обучающихся поможет оптимизировать учебный процесс и максимально эффективно использовать методические приемы.

Согласно психологам, с возрастом улучшается логическая память, но ухудшается кратковременная память. Благоприятный фактор – это взаимосвязанность и скоординированность функций, которая компенсирует отдельные недостатки. Например, накопленный опыт, хорошо развитое логическое мышление поможет восполнить объем кратковременной памяти. Лингвистический опыт может демонстрировать как отрицательное, так и положительное влияние на эффективность обучения. Недостаток знаний в родном языке может затруднять понимание и усвоение грамматических и лексических конструкций. В противоположность этому, очень высокий уровень владения родным языком может тормозить изучение иностранного языка, так как потребность взрослого обучающегося в выражении собственных мыслей, богатый жизненный опыт противоречит с возможностями в иностранном

языке, из-за чего возникают многочисленные ошибки. Несмотря на это, практика доказывает, что лингвистический опыт в изучении одного иностранного языка помогает в успешном изучении и других иностранных языков.

Также, важную роль в обучении взрослых играет мотивация, которая побуждает человека к действию, мобилизует его внутреннюю энергию и направляет его поступки и действия.

При работе со взрослой аудиторией требуется внимание к личности каждого обучаемого, учет его социальной роли. Для создания подходящих комфортных условий для повышения речевой активности обучающихся необходимо стремление к естественной и неформальной коммуникации, которая характеризуется отзывчивостью, участием и непосредственным вниманием к собеседнику. Тон должен быть заинтересованный и доверительный.

Помимо этого, для создания эмоционального комфорта учащихся в межличностных отношениях следует учитывать не только уровень владения языком, а также возраст участников группы. Необходимо оценивать результаты учащихся, исправлять ошибки и поощрять за успехи и старания.

В интернет-источниках можно обнаружить результаты опросов, свидетельствующие о причинах, которые побуждают взрослых людей изучать русский язык. Наиболее типичными из них, если мы представим их в логической последовательности, следующей из процентного соотношения, являются:

По мнению многих ученых, основные отличия взрослого обучающегося следующие:

1. Взрослый учащийся – это самостоятельная и самоуправляемая личность, которая имеет жизненный опыт, в том числе учебный.
2. Каждый взрослый учащийся имеет свою определенную мотивацию к изучению иностранного языка, которая, чаще всего, связана с его профессиональной деятельностью.
3. Взрослый обучающийся пытается сразу же применять теоретические знания на практике в повседневной и профессиональной жизни.
4. Взрослый обучающийся имеет достаточно высокие требования к качеству обучения и его результатам.

Исходя из всего вышеперечисленного, основными педагогическими принципами в обучении взрослой группы учащихся являются:

индивидуализация, опора на опыт, принцип совместной деятельности, практическая направленность обучения, роль преподавателя в организации обучения, предоставления консультаций и необходимых качественных знаний.

Многие психологи выделяют восемь важных особенностей в обучении взрослых.

1. У взрослых обучающихся должна появиться мотивация к обучению. Их учеба будет эффективной только лишь в том случае, если у них будет сильное желание овладеть новыми навыками и умениями. Мотивацию невозможно навязать, однако можно стимулировать извне.

2. Взрослый обучающийся будет изучать лишь то, что считают для себя важным и необходимым для применения на практике.

3. Взрослые обучающиеся учатся в процессе работы. Если у них есть возможность применить полученные знания на практике, закрепить их, регулярно повторять, то новые знания удержатся дольше, чем при «пассивном» обучении.

4. При обучении взрослых необходимо использовать реалистичные проблемы из практической жизни и искать конкретное решение.

5. Предыдущий жизненный опыт оказывает большое влияние на взрослого обучающегося. То, как учащийся воспринимает новые знания напрямую зависит от его предыдущего жизненного опыта.

6. Взрослым учащимся необходима неформальная обстановка, так как с занятиями в школе у многих связаны неприятные воспоминания.

7. При обучении взрослой группы учащихся нужно помнить об использовании разных методов обучения. Обучение будет более эффективным, если новые знания воспринимаются несколькими органами чувств, например, зрением и слухом.

Аудиозаписи, наглядные пособия, видеофильмы способствуют лучшему усвоению знаний. Также, дискуссионный метод обучения помогает лучше закрепить полученные знания, применить их и привлечь внимание учащегося.

8. Взрослых обучающихся надо направлять, а не «оценивать». Многие из них критически относятся к себе, своим способностям, поэтому на них может негативно сказаться конкуренция из-за боязни публичного осуждения. Межличностное взаимодействие – одно из важнейших условий эффективного и успешного обучения взрослых иностранному языку. Учет психологических особенностей межличностного

взаимодействия улучшает процесс обучения и ведет к наиболее эффективному обучению взрослых.

Я полагаю, что для успешного обучения взрослых иностранному языку необходимо постоянное взаимодействие обучаемого и преподавателя на всех этапах учебного процесса от планирования до результатов.

Ко всему вышесказанному хотелось бы добавить, что взрослая, наиболее требовательная аудитория, ожидает получить непосредственный быстрый результат от обучения. Поскольку предполагается, что человек должен научиться общаться на русском языке в той области или же на том уровне, который он обозначил в начале процесса для себя и для обучающихся, задача будет непростой для обеих сторон.

Таким образом, мы говорим о «компетентностном» подходе, который подразумевает под собой формирование и развитие разных компетенций, создание мнений, отношений и желания развиваться. Все эти цели соответствуют ожиданиям взрослого обучающегося.

Литература:

1. Немов Р.С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений : в 3 кн. – 4-е изд. / Р. С. Немов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. – 2003. – 688 с.
2. Балластов А. В. Практическое применение информационных технологий при обучении взрослых профессионально ориентированному иноязычному общению в условиях неязыкового вуза / А. В. Балластов // Вестник ТПГУ. – 2012. – № 4. – С. 74–79.
3. Китайгородская Г. А. Оптимальная организация учебного процесса при интенсивном обучении иностранным языкам взрослых / Г. А. Китайгородская // Психология и методика обучения иностранным языкам. – М. – 1978.
4. Азимов Э.Г., Шукин А.Н. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков). — СПб.: Златоуст, 1999. — 472. — С. 5. 2

